

9- sho'ba. Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning ahamiyati.

SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARINI ISHLAB CHIQISHDA FOYDALANILADIGAN MASHINALI O'QITISH ALGORITMLARI TAHLILI

PhD, professor Yusupov Bahodir Karamatovich

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Tel: +998977180560, +998702027172, E-mail: mr_box_88@mail.ru

Rajabova Maftuna Rustamovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Tel: +998998718464, E-mail: maftuna.rajabova1417@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola sun'iy intellekt tizimlarini ishlab chiqishda foydalaniladigan mashinali o'qitish algoritmlari tahlili va ularning asosiy xususiyatlariga bag'ishlangan. Bundan tashqari maqolada har bir algoritmnining ishlash tamoyillari, afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek ularning amaliy qo'llanilishiga oid ma'lumotlar batafsil ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: *Mashinali o'qitish, avtomatik o'rganish, bashorat qilish, o'zaro bog'liqlik, chiziqli regressiya, logistik regressiya, Supervised Learning, Semi-Supervised Learning, Unsupervised Learning, K-means klasterlash, ierarxik klasterlash.*

Annotation: This article is devoted to the analysis of machine learning algorithms used in the development of artificial intelligence systems and their main features. In addition, the article examines in detail the principles of operation, advantages and disadvantages of each algorithm, as well as information on their practical application.

Keywords: *Machine learning, automatic learning, prediction, correlation, linear regression, logistic regression, Supervised Learning, Semi-Supervised Learning, Unsupervised Learning, K-means clustering, hierarchical clustering.*

Bugungi kunga kelib sun'iy intellekt tizimlari hayotimizning turli jabhalarida keng qo'llanilmoqda, bu esa ularning samaradorligini oshirish va yanada takomillashtirishni taqozo etadi. Sun'iy intellekt tizimlarini ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydigan komponentlardan biri mashinali o'qitish algoritmlari hisoblanadi. Ushbu algoritmlar kompyuter tizimlari ma'lumotlardan o'rganish, o'z-o'zini takomillashtirish va yangi vaziyatlarga moslashish qobiliyatini ta'minlay oladi.

Mashinali o'qitish, o'z navbatida, bir nechta asosiy yo'nalishlardan iborat bo'lib, ular orasida o'qituvchili o'qitish, yarim nazorat ostida o'qitish va o'qituvchisiz o'qitish kabi yondashuvlar mavjud. Har bir algoritmnining o'ziga xos xususiyatlari, afzalliklari va kamchiliklari mavjud bo'lib, ular ma'lumotlarni qayta ishlashda va qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyatga ega ko'rsatgichlardan biri sanaladi. Shu sababli ham mashinali o'qitish algoritmlarini tahlil qilish va ulardan foydalanish sohalarini tadqiq qilish muhim vazifalardan hisoblanadi.

Mashinali o'qitish (*Machine Learning*) - bu sun'iy intellektning asosiy

yo'nalishlaridan biri bo'lib, unda kompyuter tizimlari insonning bevosita aralashuvisiz ma'lumotlardan o'rganadi va o'zini o'zi takomillashtiradi. Mashinali o'qitish tizimlari katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilib, ular asosida xulosalar chiqaradi, ma'lumotlar o'rtasidagi bog'liqliklarni aniqlaydi va bashorat (oldindan taxmin) qilish imkoniyatini taqdim etadi [1, 2].

Mashinali o'qitishning asosiy xususiyatlari:

1. **Ma'lumotlar bilan ishlash:** Mashinali o'qitish tizimlari ma'lumotlarni yig'ib, ular asosida model yaratadi. Ular oldindan mavjud ma'lumotlardan o'rganadi va yangi vaziyatlarda samarali qaror qabul qila oladi.

2. **Avtomatik o'rganish:** Dasturlar oldindan belgilangan qoidalarga asoslanib ishlamaydi, balki ma'lumotlar orqali o'zini-o'zi (o'qitadi) o'rgatadi. Bu jarayon turli usullar yordamida amalga oshiriladi, masalan, o'qituvchili o'qitish (Supervised learning), o'qituvchisiz o'qitish (Unsupervised learning) va mustahkamlashga qaratilgan o'qitish (Reinforcement learning).

3. **Bashorat qilish hamda ma'lumotlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va o'xshashliklarni aniqlash:** Ma'lumotlardan o'rganib, tizimlar yangi ma'lumotlarga qarab bashorat qilish yoki sinflar, ma'lumotlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va o'xshashliklarni aniqlash qobiliyatiga ega bo'ladi. 1-rasmda mashinani o'qitishning asosiy xususiyatlari sodda grafik ko'rinishda ifodalangan:

1. **Kirish (X):** Bu mashinani o'qitish jarayonida modelga beriladigan ma'lumotlar. Misolda, bu o'zgaruvchilar 1 dan 5 gacha bo'lgan qiymatlar ko'rinishida berilgan.

2. **Chiqarish (Y):** Bu model tomonidan bashorat qilinadigan natijalar. Misolda, bu ma'lumotlar 1, 2, 1.5, 3 va 2.5 qiymatlarini oladi.

3. **O'qitilgan model:** Qizil chiziq bu mashinani o'qitish jarayonida olingan modeldir. Bu model kirish ma'lumotlariga asoslangan holda chiqish natijalarini bashorat qiladi.

4. **Ma'lumotlar:** Ko'k nuqtalar ma'lumotlar to'plamini ifodalaydi. Har bir nuqta kirish va chiqish o'rtasidagi aloqani ko'rsatadi.

1-rasm. Mashinani o'qitishning asosiy xususiyatlari sodda grafik ko'rinishda ifodalanishi

Ushbu oddiy misol mashinani o'qitish jarayonining asosiy tamoyillarini tushunishga yordam beradi. Model kirish ma'lumotlaridan foydalanib chiqish natijalarini tahmin qilishni o'rganadi [2].

O'qituvchili o'qitish (Supervised Learning) algoritmi

O'qituvchili o'qitish - bu mashinali o'qitishning bir turi bo'lib, unda tizimga kirish ma'lumotlari (input) va ularga mos keladigan chiqish natijalari (output) beriladi. Tizim bu ma'lumotlarni o'rganib, yangi avval algoritmgga ma'lum bo'lmagan ma'lumotlarga asoslangan holda to'g'ri qarorlar qabul qilishni o'rganadi.

Ishlash jarayoni:

1. *Ma'lumotlar tayyorlash:* O'qituvchili o'qitish jarayoni uchun kiruvchi va chiquvchi ma'lumotlar tayyorlanadi.

2. *Modelni o'rganish:* Algoritm berilgan ma'lumotlarga asoslanib, qoidalarga yoki bog'liqliklarga ega model yaratadi.

3. *Modelni sinovdan o'tkazish:* O'qitilgan model yangi ma'lumotlar asosida sinovdan o'tkazilib, to'g'riligi (baholanadi) aniqlanadi.

2-rasm. O'qituvchili o'qitish jarayonining ishlash tamoyili

O'qituvchili o'qitish algoritmining ishlash jarayonini quyidagi bosqichlar orqali tushunish mumkin [3]:

1. Ma'lumotlarni tayyorlash

O'qituvchili o'qitish jarayonida avvalo, kiruvchi va chiquvchi ma'lumotlarini tayyorlab olish kerak bo'ladi. Kiruvchi ma'lumotlar (features) va ularga mos keladigan chiquvchi (ma'lumot) natijalar (labels) aniq belgilab olinadi. Ma'lumotlar tozalab va tayyorlab olinganidan so'ng, ularni o'qitish va sinov to'plamlariga bo'lish tavsiya etiladi.

2. Modelni tanlash

Tizim uchun mos model tanlaniladi. Bu model qoidalarga asoslangan, masalan, chiziqli regressiya, logistik regressiya, qaror daraxtlari yoki neyron tarmoqlar kabi modellar bo'lishi mumkin. Hal qilinishi kerak bo'lgan muammoga mos holda modelning ishlash usuli va murakkabligi tanlab olinadi.

3. Modelni o'qitish

Tanlangan model kiruvchi ma'lumotlariga asoslanib, chiquvchi natijalarini o'rganadi. Modelning maqsadi – kiruvchi va chiquvchi ma'lumotlar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash hisoblanadi. Bu jarayonda algoritmlar o'z xususiyatlarini o'zgartiradi va natijalarini eng yaxshisini aniqlashga harakat qiladi. O'qituvchilarning o'qitish jarayonining ishlash tamoyili 2-rasmda keltirilgan.

4. Modelni baholash

Model o'qitilgandan so'ng, uni sinov to'plami orqali (testlab) baholab olish kerak bo'ladi. Sinov to'plami avvalgi ma'lumotlar bilan o'qitilgan modelga kiritilib, modelning to'g'ri bashorat qila olish (ishlash) darajasi aniqlanadi. Ushbu baholash jarayonida turli metrikalar, masalan, aniqlik (accuracy), aniq bo'lish (precision), va qaytish (recall) ishlatilishi mumkin.

Keltirilgan *baholash metrikalari* mashinali o'qitish modellari samaradorligini baholash uchun ishlatiladi. Har bir metrika modelning qanchalik to'g'ri ishlayotganini o'lchashda (aniqlashda) muhim rol o'ynaydi. Ularni quyidagi tushunchalar orqali tushunish mumkin:

4.1. Aniqlik (Accuracy):

Aniqlik - bu model tomonidan to'g'ri bashorat qilingan natijalar sonining umumiy natijalar soniga nisbati. Bu metrika barcha to'g'ri bashoratlarning umumiy soniga asoslangan.

$$\text{Aniqlik} = \frac{\text{To'g'ri bashoratlar soni}}{\text{Umumiy bashoratlar soni}}$$

Agar model barcha holatlarni to'g'ri bashorat qilsa, aniqlik yuqori bo'ladi. Bu metrika balansli to'plamlar uchun yaxshi ishlaydi.

4.2. Aniq bo'lish (Precision):

Aniq bo'lish - bu metrika model tomonidan to'g'ri tasniflangan ijobiy natijalar sonining model ijobiy deb tasniflagan umumiy natijalar soniga nisbati. Boshqacha qilib aytganda, model qachon ijobiy natija aniqlasa, natija qanchalik to'g'riligini aniqlaydi.

$$\text{Aniq bo'lish} = \frac{\text{To'g'ri ijobiy natijalar}}{\text{Model tomonidan berilgan barcha ijobiy natijalar}}$$

Bu metrika ayniqsa noaniq yoki xato qilish xavfi yuqori bo'lgan holatlarda foydali hisoblanib u aslida noto'g'ri bo'lgan natijalarni to'g'ri natija sifatida aniqlanishini kamaytirishga qaratilgan.

4.3. Qaytish (Recall):

Qaytish - bu metrika model tomonidan to'g'ri tasniflangan ijobiy natijalar sonining mavjud haqiqiy ijobiy natijalar soniga nisbati. Ya'ni, barcha ijobiy natijalar ichida model qanchasini to'g'ri topa olganini bildiradi

$$\text{Qaytish} = \frac{\text{To'g'ri ijobiy natijalar}}{\text{Haqiqiy ijobiy natijalar soni}}$$

Bu metrika ijobiy natijalarni qanchalik yaxshi aniqlashni ko'rsatadi. U yuqori bo'lsa, model barcha ijobiy holatlarni to'g'ri aniqlaydi.

Aniqlik, aniq bo'lish va qaytishning muvozanati

Bu metrikalar ba'zi holatlarda bir-biriga zid bo'lishi mumkin. Masalan, agar *aniq bo'lish* yuqori bo'lsa, qaytish past bo'lishi mumkin va aksincha ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun, odatda bu ikkala metrikani muvozanatda saqlash uchun *F1-score* (aniq bo'lish va qaytishning o'rtacha qiymati) ishlatiladi.

Ushbu metrikalar yordamida mashinali o'qitish modeli qanchalik samarali ishlayotganini tushunib, uni yaxshilash yo'llarini izlash mumkin.

5. Modelni takomillashtirish

Agar modeldan olingan natijalar kutgan darajada aniq va samarali bo'lmasa, unda modelni takomillashtirish zarur. Bu jarayon yangi xususiyatlarni qo'shish, modelni o'zgartirish yoki o'qitish parametrlarini sozlash orqali amalga oshiriladi.

6. Chiqish natijalari

Takomillashtirilgan model yangi kiruvchi ma'lumotlar asosida yangi natijalarni ishlab chiqarishi mumkin. Bu natijalar qaror qabul qilish yoki yangi ma'lumotlarni tahlil qilishda foydalaniladi.

O'qituvchili o'qitish algoritmlari ko'plab sohalarda, jumladan, moliya, tibbiyot va marketing sohalarida keng qo'llaniladi. Ular yordamida ma'lumotlarni to'plamlar asosida o'qitish, tushunish va qarorlar qabul qilish jarayonlari avtomatlashtiriladi [3, 4].

Yarim nazorat ostida o'qitish (Semi-Supervised Learning)

Yarim nazorat ostida o'qitish - bu mashinalarni o'qitish usuli bo'lib, unda qisman belgilangan (ya'ni, teglar yoki to'g'ri javoblar mavjud) va qisman belgilamagan ma'lumotlar bilan ishlanadi. Bu yondashuvda modelning ma'lumotlardan maksimal darajada foydalanishi uchun belgilangan va belgilamagan ma'lumotlar birgalikda ishlatiladi. Yarim nazorat ostida o'qitish asosan katta hajmdagi belgilamagan ma'lumotlar mavjud bo'lib, ammo belgilangan ma'lumotlar nisbatan kam bo'lgan holatlarda qo'llaniladi [4].

Yarim nazorat ostida o'qitishning ishlash jarayoni

1. *Ma'lumotlarni tayyorlash:* Ma'lumotlar to'plamida ba'zi ma'lumotlar belgilangan (to'g'ri javoblari mavjud) va boshqa qismi belgilamagan bo'ladi.

2. Modelni o'qitish:

- Model dastlab belgilangan ma'lumotlar bilan o'rgatiladi va boshlang'ich qoidalarga ega bo'ladi.

- Keyinchalik, belgilamagan ma'lumotlardan foydalanib, model belgilangan ma'lumotlardan o'rganilgan naqshlarni yangi ma'lumotlarga kengaytiradi. Bu esa modelning belgilamagan ma'lumotlardan ham foydalana olishiga imkon beradi.

3. *Takomillashtirish:* Model o'zini o'zi takomillashtirish jarayonida

9- sho'ba. Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning ahamiyati.

belgilamagan ma'lumotlardan ham foydalanadi va yangi xulosalar chiqaradi. Yarim nazorat ostida o'qitish jarayoning ishlash tamoyili 3-rasmda keltirilgan.

3-rasm. Yarim nazorat ostida o'qitish jarayoning ishlash tamoyili

Yarim nazorat ostida o'qitishning afzalliklari:

– *Tezkor va arzon:* Ma'lumotlarni belgilash katta vaqt va xarajat talab qilishi mumkin, yarim nazorat ostida o'qitishda esa belgilangan ma'lumot kam bo'lsa ham, ko'p hajmdagi belgilamagan ma'lumotlardan foydalanish imkoniyati mavjud;

– *Samaradorlik:* Model belgilangan ma'lumotlardan o'rgangan qoidalarni belgilanmagan ma'lumotlarga asoslangan holda yanada kengaytiradi, natijada samaradorlik ortadi.

Qo'llanilish sohalari

– *Tasvir va rasmlarni tanib olishda:* Yarim belgilangan suratlar bilan ishlashda belgilangan tasvirlardan foydalanib, belgilamagan tasvirlarni ham aniqlay oladi.

– *Tibbiy diagnostikada:* Ba'zi kasallik tahlillari belgilangan, ba'zilari belgilamagan holda, belgilangan tahlillar asosida yangi xulosalar chiqarish.

– *Tabiiy tilni qayta ishlashda:* Matnlarning kichik qismi belgilangan bo'lsa ham, belgilamagan matnlar asosida tushunchalar kengaytiriladi.

Yarim nazorat ostida o'qitish o'rganish uchun katta hajmdagi belgilamagan ma'lumotlarni samarali qo'llash imkonini beradi. Bu yondashuv o'qitilgan ma'lumotlarning cheklanganligini yengib o'tishda va ma'lumotlarni tezroq qayta ishlashda samarali hisoblanadi.

O'qituvchisiz o'qitish (Unsupervised Learning) algoritmi

O'qituvchisiz o'qitish algoritmi – bu mashinani o'qitish usuli bo'lib, unda ma'lumotlar belgilangan javoblarsiz (label) ishlanadi. Ya'ni, algoritmda kiritilgan ma'lumotlar uchun to'g'ri javob yoki natija avvaldan berilmaydi. Algoritm o'zi mustaqil ravishda ma'lumotlar ichidagi bog'liqliklarni, guruhlarni yoki yashirin aloqalarni aniqlaydi. Bu turdagi o'qitish asosan klasterlash, o'lchamlarni kamaytirish, anomaliyalarni aniqlash va assotsiatsiyalar topishda qo'llaniladi.

Assotsiatsiyalar so'zi o'qituvchisiz o'qitishda ma'lumotlar orasidagi

bog'liqlik va aloqalarni aniqlashni bildiradi. Bu yerda assotsiatsiya qaysidir obyektlar yoki hodisalarning birga paydo bo'lishi ehtimolini ifodalaydi [5].

Masalan, assotsiativ qoidalar tahlili savdo ma'lumotlarida ishlatiladi. Shunday qoidalar orqali ma'lumotlar ichidan: "Agar mijoz non sotib olgan bo'lsa, u ehtimoliy tarzda sut ham sotib oladi" kabi bog'liqliklarni topish mumkin.

Bu usul ko'pincha savdo do'konlarida foydalaniladigan tavsiya beruvchi tizimlarda noaniqliklar va o'zaro bog'liqliklarni izlashda qo'llaniladi. Assotsiatsiyalar turli xil obyektlar yoki hodisalar o'rtasidagi muntazamlik va ehtimoliy bog'lanishni topishga yordam beradi. O'qituvchisiz o'qitish jarayoning ishlash tamoyili 4-rasmda keltirilgan.

O'qituvchisiz o'qitish

4-rasm. O'qituvchisiz o'qitish jarayoning ishlash tamoyili

O'qituvchisiz o'qitish algoritmlarining asosiy turlari va ularning ishlash tamoyillarini quyida ko'rib chiqamiz:

1. *K-means klasterlash algoritmi*

Maqsadi ma'lumotlar to'plamini K ta guruhga ajratish.

K -means algoritmining ishlash tamoyili:

1. K soni (klasterlar soni) avvaldan belgilab olinadi.
2. Ma'lumotlar to'plamidagi K ta tasodifiy nuqta markaz sifatida tanlanadi.
3. Har bir ma'lumot nuqtasi eng yaqin markazga bog'lanib, guruhlanadi.
4. Har bir guruh uchun yangi o'rtacha markaz hisoblanadi.
5. Ushbu jarayon markazlar o'zgarmaguncha yoki klasterlar barqaror bo'lguncha davom etadi.

Misol uchun tasavvur qilamiz, bizda mijozlarning xarid qilish odatlarini aks ettiruvchi ma'lumotlar bor. K -means algoritmi ushbu mijozlarni, masalan, 3 ta guruhga ($K = 3$) ajratishi mumkin:

1. Tez-tez va ko'p xarid qiladiganlar;
2. Kam va arzon xarid qiladiganlar;
3. O'rtacha xarid qiladiganlar.

K -means algoritmi asosida mijozlarning xarid qilish odatlari bo'yicha uchta klasterning grafik ko'rinishini quyidagi rangli nuqtalar asosida tushunishga harakat

qilamiz:

1. Qizil nuqtalar – Tez-tez va ko'p xarid qiladiganlar.
2. Ko'k nuqtalar – Kam va arzon xarid qiladiganlar.
3. Yashil nuqtalar – O'rtacha xarid qiladiganlar.

5-rasm. Mijozlarning xarid qilish odatlari bo'yicha uchta klasterning grafik ko'rinishi

Markaziy qora X belgilar esa har bir klasterning markazini (centroid) ko'rsatadi. Grafik yordamida har bir guruhning qanday shakllanganini aniq ko'rishingiz mumkin. K-means algoritmi asosida mijozlarning xarid qilish odatlari bo'yicha uchta klasterning grafik ko'rinishi 5-rasmda keltirilgan.

K-means algoritmi guruhlarni aniqlash va ma'lumotlarni turli kategoriyalarga ajratishda qo'llaniladi. U oddiy va tezkor bo'lgani uchun, tavsiyalar tizimlarida, marketingda, biologik tahlillarda va boshqa sohalarda keng foydalaniladi.

2. Ierarxik klasterlash (*Hierarchical Clustering*) algoritmi

Ierarxik klasterlash algoritmi - bu ma'lumotlarni ketma-ket ravishda guruhlash usuli bo'lib, u ierarxik, ya'ni daraxtsimon tuzilma hosil qiladi. Ushbu algoritmda obyektlar o'zaro o'xshashlik darajasiga qarab birlashtiriladi yoki ajratiladi. Maqsad ma'lumotlar to'plami ichida eng o'xshash obyektlarni bir guruhga kiritish va ular orasidagi ierarxik munosabatlarni aniqlashdir. Bu algoritmda guruhlash jarayoni ketma-ketlik bilan amalga oshiriladi, ya'ni, qaysi ma'lumotlar bir-biriga eng yaqin bo'lsa, ular avval birlashtiriladi [5, 6].

Ierarxik klasterlash algoritmining asosiy mohiyati

Ierarxik klasterlash algoritmi orqali:

- O'xshash ma'lumotlar yaqin guruhlarga birlashtiriladi;
- Guruhlar asta-sekin kattaroq klasterlarga birlashib, butun ma'lumotlarni qamrab oluvchi umumiy tuzilma shakllanadi.
- Yoki teskari tartibda, avval katta guruhdan kichik klasterlarga ajratilishi ham mumkin.

Ierarxik klasterlash algoritmining ikki turi mavjud bo'lib ularni quyida ko'rib

chiqamiz:

1. Agglomerativ klasterlash (pastdan tepaga):

- Har bir obyekt dastlab *alohida klaster* bo'lib qaraladi;
- Eng yaqin klasterlar birlashtirilib, katta guruhlar hosil qilinadi;
- Bu jarayon barcha ma'lumotlar bitta umumiy klasterga birlashmaguncha davom etadi.

2. Diviziv klasterlash (tepadan pastga):

- Dastlab barcha obyektlar bitta katta klaster sifatida qaraladi;
- Keyinchalik bu klaster ketma-ket kichik guruhlariga ajratiladi.

Ierarxik klasterlashning ishlash tamoyili:

1. Ma'lumotlar orasidagi masofalar (masalan, Evklid masofasi) hisoblanadi.

2. Eng yaqin joylashgan klasterlar birlashtiriladi.

3. Jarayon barcha klasterlar to'liq birlashtirilguncha yoki ma'lum chegaragacha davom ettiriladi.

4. Natijada ierarxik tuzilma hosil bo'ladi, uni dendrogramma (daraxt shaklidagi diagramma) orqali ko'rsatish mumkin.

Misol uchun tasavvur qilamiz, biz bir nechta mevalarni ularning o'xshash xususiyatlariga qarab guruhlashimiz kerak. Dastlab, o'xshash mevalar (masalan, olma va nok) bir guruhga kiritiladi. Keyinchalik bu guruh boshqa meva guruhlari bilan birlashtiriladi (masalan, olma, nok va anor bir klasterga tushadi). Oxir-oqibat, barcha mevalar bitta ierarxik strukturaga birlashtiriladi.

Dastlab, olma va nok yaqin joylashgani uchun bir guruhga kiritiladi. Keyin esa bu guruh boshqa mevalar bilan bosqichma-bosqich birlashtirilib, oxir-oqibat barcha mevalar bitta ierarxik strukturaga birlashadi. Diagrammada mevalar orasidagi masofalar o'xshashlik darajasini ko'rsatadi: masofa qanchalik kichik bo'lsa, ular shunchalik o'xshash hisoblanadi. Mevalarning ierarxik klasterlash diagrammasi 6-rasmda keltirilgan.

6-rasm. Mevalarning ierarxik klasterlash diagrammasi

Ierarxik klasterlash algoritmining qo'llanilishi [6]:

- Genetik tahlil (irqlar va turlarni guruhlash);
- Hujjatlarni tasniflash (matnlarni mavzularga ajratish);
- Marketing (iste'molchilarni xarid odatlariga qarab guruhlash);
- Biologiya (tirik organizmlarni klassifikatsiya qilish).

Ierarxik klasterlash algoritmining afzalliklari:

- Klasterlar sonini oldindan bilish shart emas;
- Ierarxik strukturani vizualizatsiya qilish oson (diagramma orqali).

Ierarxik klasterlash algoritmining kamchiliklari:

- Katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlaganda hisoblash qiyinlashadi;
- Birlashtirish yoki ajratish qarorlari bir marta qabul qilinadi va keyin qayta o'zgartirilmaydi.

Ierarxik klasterlash algoritmi o'xshashlik darajasiga qarab ma'lumotlarni guruhlashga yordam beradi va natijani daraxt shaklidagi ierarxik struktura ko'ninishda ifodalash imkonini beradi. Ushbu algoritmni qo'llash orqali katta hajmdagi ma'lumotlar ichidan aloqalarni va umumiy bog'liqliklarni oson aniqlash mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak o'qituvchili o'qitish, yarim nazorat ostida o'qitish va o'qituvchisiz o'qitish algoritmlarining tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, ushbu uchta asosiy usul sun'iy intellekt tizimlarida samaradorlikni oshiradi va ma'lumotlar bilan ishlashda muhim vazifani bajaradi. Umuman olganda, yuqoridagi tahlillar o'qituvchili, yarim nazorat ostida va o'qituvchisiz o'qitish algoritmlarining samaradorligini va ularning sun'iy intellekt tizimlarida qo'llanilishini aniqlik bilan ko'rsatib berishga xizmat qiladi, bu esa kelajakdagi tadqiqotlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Duran, C., & Gutierrez, S. (2021). Artificial Intelligence Methodologies for Data Management. Symmetry. <https://doi.org/10.3390/sym13112040>
2. Adnan N, Nordin Shahrina Md, Rahman I, Noor A. The effects of knowledge transfer on farmers decision making toward sustainable agriculture practices. World J Sci Technol Sustain Dev. 2018.
3. Konys, A., & Nowak-Brzezińska, A. (2022). Knowledge Engineering and Data Mining.
4. Alakus TB, Turkoglu I. Comparison of deep learning approaches to predict covid-19 infection. Chaos Solit Fract. 2020; p 140.
5. Gupta, A., (2021). AI-Based Knowledge Base Management Systems for Industrial Applications. Springer. <https://www.springer.com/gp/book/9789811640>
6. Essien A, Petrounias I, Sampaio P, Sampaio S. A deep-learning model for urban traffic flow prediction with traffic events mined from twitter. In: World Wide Web, 2020: p 1–24.